

QARAQALPAQ DRAMATURGIYASINIŇ JAŇA ÓMIRI

Perijamal Turǵanbaeva

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti tayanış doktorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14531954>

Anotatsiya. Bul maqalada K.Raxmanovtıń ómiri hám dóretiwshiligi, dramaları haqqında maǵlıwmat, drama janrı haqqında sóz etiledi.

Gilt sóz: drama, dramaturg, pesa, komediya, dramaturgiya.

THE NEW LIFE OF KARAKALPAK DRAMATURGY

Abstract. This article provides information about the life and work of K.Rakhmanov, his dramas and drama genre.

Key word: drama, playwright, play, comedy, dramaturgy.

НОВАЯ ЖИЗНЬ КАРАЛПАКСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Аннотация. В статье собраны сведения о жизни и творчестве К.Рахманова, драмах и жанре драмы.

Ключевые слова: драма, драматург, пьеса, комедия, драматургия.

Búgingi kúnde elimiz turmısınıń barlıq tarawlarında bolıp atırǵan úlken ózgerisler, qaraqalpaq tiliniń rawajlanıwına sezilerli dárejede tásir etpekte. Qaraqalpaq til bilimi aldında ata-babalarımız qaldırıp ketken mádeniy miyrasların úyreniw, onı búgingi hám kelesi áwladqa jetkeriw, qaraqalpaq tili rawajlanıwınıń zaman menen birge bolatuǵınlıǵın ilimiy jaqtan dálillew, qaraqalpaq til bilimi máselelerin búgingi kúnniń talaplarınan kelip shıǵıp izertlew, olardı tártipke túsiriw sıyaqlı áhmiyetli wazıypalar tur.

Milliy mánáwiyatımızdın sarqılmas bulaǵı bolǵan ana tilimizdi hár tárepleme izertlew, rawajlandırıw, jetilistiriw biziń hár birimizdiń wazıypamız. Prezidentimiz aytqanıday “Biz xalqımızdın táǵdiri, erteńgi kúni haqqında oylar ekenbiz, eń áweli, milletimizdiń hasıl pazıyletlerin, ájayıp úrp-ádetlerin, biytákirar kórkem ónerimiz hám ádebiyatımızdı, ana tilimizdi kóz qarashıǵınday saqlawımız zárúr”.¹ Solay eken, ana tilimizdi ata-babalarımız bizge miyras etip ketkeninen de bayıtıp, kórkeytip onı keyingi áwladlarǵa jetkeriwimiz kerek.

V.V.Vinogradov óziniń «Kórkem ádebiyat tili haqqındaǵı ilim hám onıń wazıypaları» miynetinde «til» sózi eki túrli mánide qollanıwın kórsetedi: 1) anaw yamasa mınaw milliy tildiń sistemasın sáwlelendiriwshi «sóylew» yamasa «tekst» (ádebiy til tariyxı, tariyxıy grammatika hám

Dekabr, 2024-Yil

leksikologiya ushın analizlew materialı) mánisinde; 2) óner tili, kórkem súwretlew quralları sisteması mánisinde².

Belgili rus ilimpazı D.N.Shmelev obraz dóretiwde tildiń áhmiyeti tuwralı haqıyqattı tómendegishe bayanlaydı: «Til – bul tek ǵana adamlar arasındaǵı qatnas quralı, pikirlerdi jámlew, sezim, tilek hám t.b. ańlatıw quralı emes, al kórkem ádebiyat obrazları kiyinetuǵın real sırtqı forma bolıp tabıladı»³.

XX ásir dúnya xalıqları ádebiyatı sıyaqlı qaraqalpaq xalqı ádebiyatı da birneshe júzlegen talant iyeleri hám olar dóretken hár túrli temalargá, janrlargá bay bolıp, xalqımızdıń ádebiyat sawatlılıǵın elede asırıwǵa, ruwxıy dúnyasın elede bayıtıwǵa xızmet etip, mádeniy ómirinde óziniń belgili izin qaldırdı

Belgili shayır, jazıwshı, dramaturg K.Raxmanov (1942-2004) qaraqalpaq ádebiyatına ótken ásirdiń 60-jılları shayır sıpatında kirip keldi hám óziniń kóp sanlı lirikalıq, liro-epikalıq sonday-aq dramalıq shıǵarmaları menen ules qostı. Ol, ásirese, dramaturg sıpatında belgili boldı.

Drama eki túrli mánide qollanıladı drama-bul birinshiden, qarama-qarsı háreketlerge negizlengen hár túrli rollerge arnap jazılǵan kórkem tekst. Ekinshiden, drama termini geyde belgili bir drama janrın anıqlaw ushın qollanıladı.

Dramalıq shıǵarmalardıń kompaziciyası haqqında sóz etkende eń dáslep dramalıq shıǵarmanıń janrlıq qásiyetlerine toqtap ótiwdi talap etedi. Óytkeni, hár qanday kórkem shıǵarmanıń kompaziciyası birinshi náwbette sol janrdıń janrlıq talaplarına boysınadı. “Men tek oqıw ushın” ǵana jaratılǵan, oynalınbaytuǵın dramanı drama dep emes, al, kersinshe, dialoglıq formadaǵı traktat, poema dep easplayman,... drama keyin ala sátsizlikke ushradı... men drama bir waqıttıń ózinde hám saxnalıq shıǵarmanı hám juwmaqqlanǵan bir pútin kórkem óner tuwındısın kóremen”⁴ -deydi belgili drama izertlewshisi V.M.Volkenshteyn óziniń “Dramalıq shıǵarmalardıń táǵdiri” (“Sudbı dramaticheskix proizvedeniy”) maqalasında.

Keńesbay Raxmanov óz shıǵarmalarında bugingi kúnde jámiyetimizdiń eń aktual máselelerin ádebiy til arqalı yumor-satıraǵa bay bolǵan qızıqlı hám kúlkili waqıyalar jardeminde sáwlelendire aldı. Dramaturg óz pesalarında jámiyetimizdegi insanlardıń xarakterindegi ozgesheliklerdi, ayırım qate kemshiliklerdi ádebiy jaqtan kórkemlep dramatik, tragik, komik xarakterler jaratadı. Dóretiwshiniń dramalıq shıǵarmaları ádebiyatımızda yumor-satıraǵa, kúlkili waqıyalarǵa baylıǵı menen basqa shıǵarmalardan ajıralıp turadı.

Dekabr, 2024-Yil

K.Raxmanov prozalıq shıǵarmaları menen epikalıq shıǵarmaların bir-birine qayta islew tajireybesinde sinap kórdi. Qaraqalpaq xalıq dástanı «Edige» tiykarında «Edige» dramasını jaǵanın esapqa almaǵanda da «O dúnyaǵa mirat» draması tiykarında «Aqibet» romanı, «Payǵambar jasındaǵı kúyew» romanı tiykarında usı atamadaǵı pesasın, «Nóser» povesti tiykarında «Laqqılar emlewxanada» komediyasını jazadı.

K.Raxmanov, ásirese, dramaturg sıpatında belgili boldı. Ol ótken ásirdeń 70-jılları dramaturgiya menen jedel shuǵıllana basladı. Onıń dóretiwshiliginde jámi 27 dramalıq shıǵarması bolıp, onıń 18 pyesasası saxnaǵa qoyıldı. Dramaturgtıń, ásirese, «Kelin», «O dúnyaǵa mirat», «Jaralı júrekler», «Eglengen báhár», «Laqqılar emlewxanada», «Mıńlardıń biri», «Edige», «Toǵız tońqıldaq bir sheńkildek», «Raxmet, kelin», «Ínjıqtıń muhabbatı» sıyaqlı dramalıq shıǵarmaları xalıq kewlinen úlken orın iyeledi. Bul shıǵarmalar uzaq jıllar dawamında teatrımız saxnalarınan túspesten qoyılıp kelindi. Sonıń menen birge K.Raxmanovtıń dóretiwshiliginde dramanın drama, komediya, tragediya sıyaqlı janrları da orın alǵanın aytıp ótiw kerek.

Ol óziniń bir eske túsiriwinde dramaturgiyaǵa qalay kelgenligi tuwralı bılay degen edi «Jetpisinshi jıllarda teatrımızǵa tamashagóyler kelgeni qoydı. Bunı televidenienniń tásiri dep aytıstı. Biraq ,olay emes edi. Ulıwma, bizde qoyılatuǵın pesa joq eken. Burınǵı dramaturglerdiń jazıp júrgeni pesa emes edi. Olardı rejissyorlar, aktyorlar qayta jazıp, eplep qoyıp jur eken. Men televidniende televiziyalıq miniyaturalar teatrın tayarlaǵanlıqtan dramaturgiyaǵa jaqınlasa basladım hám sol waqıtta basshılarımızdıń gewkewi menen pesa jazıwǵa tawekel ettim. 1975-jılı may ayına miynet otpuskasına shıǵıp, «Kelin» komediyasını, «O dúnyaǵa mirat» tragikomediyaasını jazdım. Dáslep, «Kelin»di dodalawǵa tapsırdım, ol taza teatrdiń saxnasında iyun ayınıń ishinde bolıp ótti. Dodalawǵa házir aramızda joq B.Ismaylov (obkomnan), A.Xudaybergenov (mádeniyat ministri), dramaturgler J.Aymurzaev, S.Xojaniyazov, T.Jumamuratov, P.Tlegenovlar qatnastı. Meniń bunday basqospaǵa birinshi qatnasıwım. Dáslep Jolmurza aǵanıń, keyin Tlewbergen aǵanıń pesaları talıqlanıp ótpesten qaldı. Ótedi degen meniń dámem joq edi, biraq, meniń pesam sóz bolıwdan, hámmeniń qabaǵı jadrap qoya berdi. Barinen beter, ondaǵı waqıyalardıń, qaharmanlardıń sıyqaǵı shıqpaǵan jańalıq ekeni tilge tiyek etildi. Sóytip dramaturgiyaǵa atqan qademim sátli baslandı. Onı rejissyor Q.Ábdireymov qoyatuǵın boldı. Kelesi jılı yanvarda «O dúnyaǵa mirat» tragikomdiyam da jaqsı bahalanıp, tek atına narazılıqlar boldı. Biraq men atın ózertpeytuǵınımdı aytım. Onı rejissyor N.Ansatbaev qolǵa aldı. Sóytip, 1976-jıldıń báhárinde eki pesam da birinen soń biri saxnaǵa shıqtı. Sonda tamashagóyler teatrdiń áynek-qapıların sındırıp, zalǵa sıymay ketti. Bir aylap sol awhalda bolıp, teatr qaytadan jańa ómirin basladı desem, maqtanǵan bolmayman». ⁵ Mine, dramaturgtıń bul eske túsiriwlerinen onıń ádebiyatımızdıń hár

Dekabr, 2024-Yil

bir tarawında jemisli miynet etip xalqımız kewlinen ulken orn iyelegenin bilsek boladı. Demek, K.Raxmanov qaraqalpaq ádebiyatında haqıyqıy dramaturgı bolıp jetilisti hám onıń dóretiwshiliginiń jemisli bólegi de áyne, usı janr menen baylanıslı. Onıń dramaturgiyasında hár kúni kúndelikli turmısımızda ushıraytuǵın quwanışlı hám qayǵılı, ókinishli hám kúlkili waqıyalar, ómirimizdegi hár túrli insanlar obrazları hám olardıń minez qulqı, ishki sezimleri, islegen is-háreketleri mısasında súwretlenedi, bul arqalı dramaturg tamashagóylerge óz ómirine degen súyispenshilik, shúkirshilik, sonday-aq, óz qate-kemshiliklerin túsiniwge túrtki bolmaqshıday.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий ўзлгимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли (Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи) // «Халқ сўзи». 2019, 22 октябрь.
2. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. -М.: Высшая школа. 1981. -С.84.
3. Шмелев Д.Н. Слово и образ. -М.: Наука, 1964. -С.3.
4. Волкенштейн В.М. Судбы драматических произведений //Из истории советской науки о театре 20-е годы: Сборник трудов. / Сост., общ. Ред, коммент и биографич.очерки С.В.Стахорского М,,: ГИТИС, 1988, 162-163.
5. Рахманов К. «Илхам-аруаклары адамларда болады». Амудария, 1999, № 3, 75-76-бб.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH